

TARIXIY SANA VA VOQEALARNI ESDA SAQLASH USULLARI

A'zamova Dilobarxon A'zamatjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

dilobarzamova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843260>

Annotatsiya: Ushbu maqola tarix fanini o'rganish uchun eng dolzarb va muhim qoida hisoblangan "voqealarni xotirada saqlash" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, o'quvchilarga sana, ismlar va tarixiy voqealarni xotirada mustahkam saqlash usullari haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, ushbu jarayonning boshqa fanlar bilan aloqadorligi haqida ham qisqacha aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: tarix, turdosh fanlar, integratsiya, metod, kompetensiya, tarixiy atamalar, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar.

KIRISH.

Tarix darslarini har bir mavzu doirasida o'zaro turdosh va boshqa fanlar bilan bog'langan holda tashkil etish, o'quv jarayonining mazmunli bo'lishini ta'minlaydi. Axborotlar ko'lamining kengayishi, o'quvchilar bilishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar hajmining oshishi, integratsion jarayonlarning optimal variantlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Bu kabi keng qamrovli jarayonlarni tashkil etish, boshqarish va yo'naltirish uchun esa, albatta, o'qituvchidan tinimsiz ravishda o'z ustida ishlash va intellektual salohiyatni talab qiladi. Tarix fanini o'qitishda integratsiya o'zaro turdosh va boshqa fanlar bilan tarkibiy bog'lanishni mustahkamlab, ularni umumlashtirib, o'quvchilarning tabiat va jamiyat haqidagi yaxlit tasavvurlarini yanada boyitish uchun xizmat qiladi. Bu jarayon o'qituvchining qanday usul va vositalardan samarali foydalanishiga bog'liq.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

"Tarix fani o'qitilishida tarixiy sana va atamalarni o'quvchi xotirasida saqlanishi samaradorligi -muammo va yechimlar."

O'quvchi biror bir tarixiy voqea-xodisani o'rganish jarayonida o'sha voqeani bilishini o'zi kifoya qilmaydi, balki hodisaning sabab va oqibatlarini tahlil qila bilish yo'li orqali jamiyat rivojlanishi yoki uning tanazzuli yoki sabab oqibatlari ni o'rganish zarurdir. Har bir saotda tarix darsi o'zining dolzarb bo'lishi, zamon bilan, davr talabi bilan bog'lanishi tufayli muhimlik kabs etadi.

Bularning barchasi o'z-o'zidan o'qituvchining kasb moharati bilan bog'liqdir.

Dars jarayonida turli metodlardan foydalanish qanchalik samara berishi o'quvchilarni vizual va audal xotirasini aniqlash va rivojlantirish nuqtai nazardan yondashilishi ko'zlangan maqsadga erishishda eng muhim masaladir. Bunda o'quvchi o'sha tarixiy kinofilm yoki mabzuga doir suratlarni yaxshi eslab qolishi mumkin, biroq bu usulda bola faqat tomoshabin bo'ladi, mustaxkamlashdagi interfaol usullarda xotiraga yaxshi joylashi va testdan unumli foydalanish mumkin. Shunga qaramay o'quvchi erkin fikrlash va tarixiy taxlil qilishga erishish uchun tarix matnlarini o'rganishdan tashqari, tarixiy sanalarni sinxron (To'g'ri ketma ketlikda aniqlash) jadvalini mustaqil yarata olish mahorati vavoqealarni bir-biri bilah solishtira olisi murakkab hamda komponentli testlarda uchraydigan asosiy sana va atamalarni dars jarayoninig o'zidayoq o'zlashtirib olishi shart. Ana shundagina siz ta'lim berayotgan o'quvchilarda o'zlashtirish natijalari yaxshi samara berayotganini ko'rishingiz mumkin.

Yuqorida aytilgan pirovard maqsadga erishish uchun dastlab testologiya nazariyasi va amaliyotidan asosiy tamoyil va qiyinlik darajalarini yodda saqlamoq zarur bular:

Quyida eslab qolish qiyin yoki murakkab mavzulardagi son avamalar bilan ishlash tajribalaridan namuna larni havola qilamiz.

MUHOKAMA

Ushbu usullardan foydalanish nafaqat ta'lim berayotgan o'quvchilaringiz da kuzatuv dinamikasi kotarilishiga balki tarix faniga qoyilgan kompetensiya talablarini amalga oshirisingizda asosiy vosita vazifasini o'taydi. Kompetensiya talablari quyidagicha:

1. Tarixiy voqelikni tushunish va uni mantiqiy izchillikda tushuntira olish kompetensiyasi:

tarixda yil hisobini biladi;

tarixga oid muhim fakt, voqea va jarayonlar haqida ma'lumot bera oladi;

o'z fikr va qarashlarini bayon etishda tarixiy bilimlaridan foydalana oladi. tarixiy jarayonlarni ko'rgazmali tushuntira oladi.

tarixda davr va yil hisobini biladi;

tarixiy-geografik makon haqida ma'lumot bera oladi;

O'zbekiston va jahon tarixining eng qadimgi davridan XX asr boshlariga qadar insoniyat tarixida muayyan iz qoldirgan muhim voqea va jarayonlar haqida ma'lumot bera oladi;

o'zbek xalqining shakllanish bosqichlarini tushuntirib bera oladi;

o'rganilgan tarixiy davrlarga munosabat bildirib, xulosa chiqara oladi;

davlatlarning tashkil topishi, hududi, aholisi va boshqaruv tartiblarini tushuntira oladi;

o'zbek xalqining madaniyati, ma'naviyati, dunyoviy va diniy qadriyatlarining ravnaq topishi, ularning jahon sivilizatsiyasiga ta'siri haqida ma'lumot bera oladi;

mamlakatimizdagi tarixiy-me'moriy obidalar hamda ilm-fan, davlatchilik rivojiga hissa qo'shgan tarixiy shaxslar haqida ma'lumot bera oladi.

tarixiy-geografik makon haqida ma'lumot bera oladi;

O'zbekiston va jahon tarixining XX asr boshlaridan bugungi kunga qadar bo'lgan insoniyat tarixida muayyan iz qoldirgan muhim voqea va jarayonlar haqida ma'lumot bera oladi;

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy jarayonlar haqida ma'lumot bera oladi;

O'zbekiston davlatining tinchlikni asrash siyosati, tashqi siyosiy faoliyati haqida ma'lumot bera oladi;

o'rganilgan tarixiy davrlarga munosabat bildirib, xulosa chiqara oladi;

davlatlarning tashkil topishi, hududi, aholisi va boshqaruv tartiblarini tushuntira oladi;

mustaqillik yillarida o'zbek xalqining madaniyati, ma'naviyati, dunyoviy va diniy qadriyatlarining hamda ilm-fan, davlatchilik rivojiga hissa qo'shgan mutafakkirlar nomlarining tiklanishi haqida ma'lumot bera oladi;

jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanishi haqida ma'lumotlarni tushuntira oladi.

tarixiy voqealar natijasi yuzasidan munosabat bildiradi, umumlashtiradi, bayon qiladi va xulosa chiqaradi;

O'zbekiston va jahon tarixining eng qadimgi davridan bugungi kunga qadar insoniyat tarixida muayyan iz qoldirgan muhim voqea va jarayonlar haqida ma'lumot bera oladi;

tarixning davrlarini taqqoslay oladi, tahlil qiladi, baholaydi va xulosa qiladi, yozma ma'lumot bera oldi;

voqea va jarayonlarni tarixiy davr nuqtai nazaridan tahlil qiladi, baho beradi, xulosa chiqaradi, munosabat bildiradi;

davlatlarning tashkil topishi, davlat shakli, davlatdagi ijtimoiy-iqtisodiy-siyosiy jarayonlar, ichki va tashqi munosabatlar, harbiy salohiyat, insoniyat sivilizatsiyasida tutgan o'rnini haqida yozma ma'lumot bera oladi;

tarix fanidan olgan bilimlarini boshqa fanlar bilan bog'lay oladi.

NATIJALAR

Eng qadimgi davr PALEOLIT

Ilk paleolit Olduvay - miloddan 3-2 million yil avvalgi miloddan 1 million - 100 ming yil avval O'rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari Farg'ona vodiysidagi Selungur manzilgohidan va Toshkent vohasidagi Ko'lbuloq manzilgohidan ham topilgan.

O'rta paleolit - miloddan 100-40 ming yil Teshiktosh g'ori qadimgi tosh asri madaniyatining jahonga mashhur bir yodgorligidir. Teshiktosh g'oridan 1938-yilda 3000 mingdan ziyod tosh qurollari va ularning parchalari, arxar, kiyik, yovvoyi ot, qoplon, quyon, mayda kemiruvchilar, shuningdek, qushlarning suyaklari topilgan.

So'nggi paleolit - miloddan 40-12 ming yil avval Mazkur davrda hozirgi qiyofadagi odam - kromanyon odami yashagan edi. So'nggi paleolit davri odami manzil gohlari Samarqand shahri hududidan, Toshkent viloyati Ohangaron daryosi vodiysidagi Ko'lbuloq manzilgohining yuqori madaniy qatlamlaridan, shuningdek, Farg'ona vodiysidan topilgan.

Odaming ilk ajdodlari topilgan Sharqiy Afrikadagi Olduvay darasi.

Mezolit davri. Mil avv 12-7 ming yillik. Mezolit davri (o'rta tosh asri) taxminan miloddan avvalgi XII-VII-mingyilliklarda davom etgan. Mezolit davri boshlanishi bilan muzlik davri poyoniga yetdi, bu narsa iqlim ancha ilishiga va odamlar turmushida o'zgarishlar bo'lishiga olib keldi. Mezolit davrida inson o'q-yoy yasashni o'rganib oldi. O'q-yoy kashf etilishi bilan odam ixtiyorida chopqir hayvonlar va qushlarni ovlash imkoniyati vujudga keldi. Mezolit davri oxirida inson hayvonlarni qo'lga o'rgata boshladi.

Dehqonchilik va chorvachilikning vujudga kelishi.

Neolit davrida - yangi tosh asrida o'zlashtiruvchi xo'jalikda tub o'zgarish sodir bo'ldi, tabiatdan barcha tayyor narsalarni olib boshlagan inson endi ishlab chiqaruvchi xo'jalikka - ziroatchilik va chorvachilikka o'tdi. O'rta Osiyoda neolit davri miloddan avvalgi VI-IV mingyilliklar bilan davrlashtiriladi.

Neolit davrida aksariyat qabilalar o'troq turmush tarziga o'tib, doimiy turar joylar qura boshlagan. Paxsa imoratlar qurish boshlandi. Asta-sekin urug' jamoalarining o'troq manzilgohlari shakllanib bordi.

Eneolit davri Mis- tosh davri miloddan avvalgi 4-3-mingyilliklarga to'g'ri keladi. Tosh qurollarga nisbatan afzalliklariga qaramasdan, mis qurollar unchalik keng tarqalmadi. Odamlar misni qalayi, qo'rg'oshin bilan birga qo'shib eritib, bronza hosil etganlaridan so'ngra misga nisbatan mustahkam sun'iy metall keng tarqaldi.

Bronza davri odamlarining manzilgohlari. Dehqonlarning qadimgi manzilgohlaridan biri Zarafshon daryosi havzasidagi Zamonbobo ko'li yaqinidan topilgan. Shuningdek, Turkmaniston (Oltintepa, Namozgoh) va Tojikiston (Sarazm) hududlarida eneolit va bronza asriga oid uy-joylar va turli buyumlar topilgan va o'rganilgan.

Temir davri: Miloddan avvalgi I mingyillik boshlaridagina temirdan mehnat qurollari yasash imkoniyati paydo bo'ldi. Bu jarayon ancha sermehnat bo'lgan, negaki temir misga qaraganda

ancha yuqori haroratda eriydi (1500°C). Ammo temir mis va bronzaga nisbatan olganda ulkan afzalliklarga egadir: temir ulardan qattiqroq edi. Temirdan birinchi bo'lib Kichik Osiyoda xetlar (miloddan avvalgi XIV-XIII asrlar), so'ngra qo'shni mamlakatlar (Mesopotamiya, Eron, Kavkazorti) xalqlari foydalana boshladi.

Harbiy demokratiya - ilk davlatchilikka o'tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shaklidir. "Avesto"dan O'rta Osiyoda jamiyatning negizi "nmana" deb ataluvchi katta patrilarxal oila bo'lganini bilib olamiz. Bir necha "nmana"lar urug' jamoasi - "vis"ni tashkil etgan. Hududiy qo'shnichilik jamoasi esa "varzana" deb nomlangan. Bunday jamoalar qabilaga - "zantu"ga birlashgan. o'z hududini himoya qilish uchun bir qancha qabilalar ittifoqqa - "dah'ya"ga uyushishgan. "Avesto"ga ko'ra, jamiyatni idora qilishning quyidagi tizimi mavjud bo'lgan: oqsoqollar kengashi - xalq yig'ilishi - alohida tumanlar - viloyatlarning hukmdorlari. Aholi urug' va qabila bo'yicha emas, balki hududiy taomilga ko'ra guruhlariga ajratilishi vujudga kelayotgan davlatchilikning muhim alomati edi.

O'zbekiston hududidagi ilk davlatlar miloddan avvalgi VII-VI asrlarda.

Qadimgi aholining etnik tarkibi va hududiy joylashuvi. Yozma manbalarning guvohlik berishicha, miloddan avvalgi VII-VI asrlarda O'zbekiston hududida so'g'diylar, baqtriyaliklar, xorazmliklar, sak va massaget elatlari yashaganlar. Zarafshon va Qashqadaryo vodiysida dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi ko'plab aholi istiqomat qilgan.

Ilk davlat birlashmalari. O'zbekiston hududlarida miloddan avvalgi VII-VI asrlarda tashkil topgan eng qadimgi davlat birlashmalari Qadimgi Xorazm va Qadimgi Baqtriya davlatlaridir. Ushbu davlatlar dehqonchilik bilan shug'ullangan mahalliy aholi madaniyatining rivoji asosida paydo bo'lgan. Bizning ajdodlarimiz ularning tub aholisi bo'lib, uzoq tarixiy taraqqiyot yo'llaridan o'tganlar. Marg'iyona va So'g'diyona ham Baqtriyaning siyosiy va madaniy ta'sirida bo'lgan. Shuning uchun u qadimda bir biriga qarindosh bo'lgan elatlarning davlat birlashmasi deyilgan.

Miloddan avvalgi VI - milodiy IV asrlarda O'rta Osiyo
O'rta Osiyoga Ahamoniylarning bosqinchilik yurishlari
Kir II va uning bosqinchilik yurishlari.

Miloddan avvalgi VI asr o'rtalarida Qadimgi Fors shohlari sulolasidan bo'lgan Ahamoniylar xonadoni hukmdorlari tarkibiga jahonning barcha yirik mamlakatlari va shaharlari kirgan imperiya barpo etishga harakat qila boshladilar. Kir II hukmronligi davrida Midiya, Lidiya (Kichik Osiyo) va Bobil (Mesopotamiya) bosib olindi. Muvaffaqiyatlardan quturib ketgan Kir II O'rta Osiyoga lashkar jo'natdi. U O'rta Osiyo hududini bosib olishga harakat qilib ko'rgan ilk fors podshosi bo'lgan. Mil. avv. 545 va 540-yillar oralig'ida u Parfiya, Marg'iyona va Baqtriyani bosib oldi. Mil. avv. 530-yilda Kir II ulkan lashkar bilan massagetlar ustiga yurishga otlandi. Massagetlar mamlakati qanday qilib bosib olingani to'g'risida "tarixning otasi" Gerodot hikoya qilib bergan.

Doro I ning saklarga qarshi yurishi. Miloddan avvalgi 522-yilda Ahamoniylar sulolasi vakillaridan biri Doro I taxtga o'tirdi. U miloddan avvalgi 522-486-yillarda hukmronlik qilgan. Doro I hukmronligining birinchi yili Marg'iyonada fors istilochilariga qarshi yirik xalq qo'zg'oloni ko'tarildi. Qo'zg'olonga Frada rahbarlik qiladi. Qo'zg'olonchilar bilan forslar qo'shinlari o'rtasida hal qiluvchi jang miloddan avvalgi 522-yilda bo'ladi. Fradaning o'zi asirlikka olinadi va miloddan avvalgi 521-yilda qatl etiladi. Bu voqea haqidagi ma'lumot Behistun kitobalarida keltirilgan.

Ahamoniylar hukmronligi davrida davlat boshqaruvi. Bosib olingan mamlakatlarni itoatda tutmoq uchun Ahamoniylar butun boshli davlatni alohida viloyat-satrapliklarga bo'lib tashladi. Bu so'z forscha "xshatra" - "viloyat" so'zidan kelib chiqqan. Viloyat boshlig'i - satrapga cheklan magan hokimiyat berilgan edi. Satraplarning ko'pchiligi Ahamoniylar sulolasi vakillari bo'lgan. Doro I, uning vorisi Kserks hukmronligi davrida (miloddan avvalgi 486-465-yillar) bosib olingan viloyatlardan O'rta Osiyo xalqlari siyosiy hayotda va yunon-fors urushlarida ham qatnashdilar. Mashhur Marafon jangida (miloddan avvalgi 490-yil) fors qo'shinlari markazida muvaffaqiyatli urushgan saklar o'zini ko'rsatadi. Gerodot Kserks boshchiligida yunonlar ustiga yurish qilgan O'rta Osiyolik jangchilar qurol-yarog'larini mufassal tasvirlagan.

Madaniyatning rivojlanishi. Miloddan avvalgi VI-IV asrlarda madaniyatning rivojlanishi yozma va arxeologik manbalar asosida o'rganilgan. Ular O'rta Osiyo xalqlarining hunarmandchilik, zargarlik, tikuvchilik, kulolchilik va binokorlik taraqqiyotida yuksak darajaga erishganlaridan dalolat beradi

O'rta Osiyo aholisining yunon-makedon istilochilariga qarshi kurashi Makedoniyaning yuksalishi. Mil. avv. 334-yilda u Sharqqa yurish boshladi, bu yurish 10 yil davom etdi. Ana shu yurish davomida u Kichik Osiyo, Suriya, Misr, Eron va Hindistonda katta-katta hududlarni bosib oladi. Makedoniyalik Aleksandr ulkan hududda yunon madaniyati tarqalishiga imkon yaratish maqsadida bosib olingan shaharlarga yunonlarni joylashtirdi. Makedoniyalik Aleksandr yurishlarida qatnashgan tarixchi Aristobul ular haqida mufassal ma'lumotlar qoldirgan.

Maroqandaning bosib olinishi. Miloddan avvalgi 329-yilda Makedoniyalik Aleksandr qo'shinlari Amudaryodan o'ta boshladi. Aleksandrning jangchilari bu to'siqdan o'tib oldilar. Qo'shinlar qarshisida esa Nautaka (Qashqadaryo vohasining sharqiy qismi) va Maroqanda turar edi. Miloddan avvalgi 329-yilda Makedoniyalik Aleksandr qo'shinlari Maroqandani egalladi. Mil. avv. 328-yil kuzida Spitamenning Aleksandr bilan hal qiluvchi jangi bo'lib o'tdi. Kuchlar teng bo'lmaganidan Spitamen yengilib, tag'in cho'lga chekinadi. o'sha yerda ko'chmanchi qabilalar boshliqlari xoinlarcha uni o'ldiradilar.

O'rta Osiyoda antik tarixni boshlanishi.

Salavkiylar davlati va Yunon-Baqtriya podsholigi.

O'rta Osiyo salavkiylar davlati tarkibida. Miloddan avvalgi 323-yil 13-iyunda Makedoniyalik Aleksandr vafot etdi. Miloddan avvalgi 312-yilda Makedoniyalik Aleksandrning lashkarboshilaridan biri Salavka Bobil (Mesopotamiya) davlati hukmdori bo'ldi. Salavka davlati tarkibiga Mesopotamiya, Eron, Parfiya, Baqtriya, So'g'diyona, Marg'iyona kirar edi. o'z davlati tarkibiga kirgan O'rta Osiyoni Salavka satrapliklarga bo'ldi, ularning har biriga satrap hukmronlik qilar edi. Davlat mudofaasi va qo'shinlarni tashkil etish bilan sobiq lashkarboshilardan tayinlangan strateg shug'ullanar edi. Ellinlashtirish - Sharqda yunon madaniyati tarqalishi va aralash madaniyat - yunon va mahalliy Sharq: madaniyati tashkil topishi jarayoni. O'z navbatida yunonlar ham Baqtriya binosozlik va hunarmandchilik an'analarini o'zlashtirdilar.

Qadimgi Xorazm, Qang'ha va Dovon davlati

Qadimgi Xorazm. Miloddan avvalgi IV asrda Xorazm Ahamoniylar imperiyasidan mustaqil davlatga aylandi. Makedoniyalik Aleksandr va Salavkiylar hukmronligi davrida ham Xorazm davlati mustaqil edi. Bu o'lka aholisi xo'ja ligining asosini dehqonchilik tashkil etgan.

Xorazmda shaharsozlik boshlanishi miioddan avvalgi VII asrga borib taqaladi (Ko'zaliqir shahri xarobalari). Mil. avv. V-IV asrlarda bu yerda mahalliy hukm dorning qarorgohi bo'lgan ulkan qal'a bunyod etilgan edi (Qal'aliqir shahri xarobalari). Miloddan avvalgi III-II asrlarda Xorazm O'rta Osiyoning yirik antik davlatlari - Yunon-Baqtriya podsholigi va Parfiya podsholigi tarkibiga ham kirmagan. Bu hol Xorazmda o'ziga xos madaniyat vujudga kelishida muhim omil bo'ldi. Milodiy III asrga kelib Qang' davlati parchalanib ketdi. Dovon davlati. Davlatchiligimiz tarixi bo'yicha hali kashf qilinmagan masalalar anchagina. Dovon tarixida (Xitoy manbalarida bu o'lka shu nom bilan tilga olinadi, ayrimlarida Parkana deyilgan.) Dovon davlati tarixi haqidagi batafsil ma'lumot Xitoy yilnomalarida uchraydi va ular milodiy I-II asrlarga doirdir. Xitoy tarixchisining yozishicha, bu davlat aholisi 70 dan ortiq shaharlarda istiqomat qilgan.

XULOSA

Albatta, tarix fani inson xotirasiga uzviy bog'liqdir. Uni o'rganish nafaqat kattalar va balki maktab va oliy ta'lim o'quvchilari uchun birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Yuqorida tavsiya etilgan ushbu tajriba va tavsiyalar esa tarix fanini o'rgatishda, mavzularni o'zlashtirishda oziga xos yangilik yaratgani shubhasiz, shuningdek, ushbu uslubiy vositalar allaqachon maktab va ta'lim maskanlarida katta yutuqlarga erishishda o'ziga xos hissa qo'shibgina qolmay, fan taraqqiyotini takomillashtirmoqda.

References:

1. 5-sinf «Jaxon tarixidan hikoyalar» I.Jo'rayev, M.Lafasov, K. Normatov. T. 2000.
2. 6-sinf O'zbekiston tarixi, A.S.Sa'dullayev, Ye.A.Kostetskiy, N.K.Norqulov. Sharq. 1999.
3. 7-sinf O'zbekiston tarixi. A.Muhammadjonov. Toshkent. O'qituvchi 2000 16.
4. 7-sinf Jaxon tarixi. T.Salimov, S.Mahkamov «Sharq»-T.-1999y.
5. M.Lafasov 7-sinf Jaxon tarixi darsligi.-T.: Cho'lpon. 2005.
6. M.Lafasov. 9-sinf Jaxon tarixi o'quv qo'llanmasi. T.: A.Qodiriy nomidagi merosi.-T.: 1999.
7. U.Jo'rayev. 7-sinf Jaxon tarixidan o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma.-T.: 2000.
8. N. Norqulov, U.Jo'rayev . 8-sinf O'zbekiston tarixi. Sharq. T. 2000.
9. J.Raximov. 9-sinf O'zbekiston tarixi. Toshkent. 2000.
10. J.Rahimov O'zbekiston tarixini o'rganishda arxiv manbalaridan foydalanish. T. O'qituvchi. 1995